

УДК 343.98

Тунтула Александра Сергеевна –

*кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса
Юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Aleksandra S. Tuntula –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of civil and criminal law and procedure of the Law Faculty
Black Sea National University Named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Исламов Игорь Олегович –

*соискатель высшего образования
по специальности 081 Право уровня Магистр
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Igor O. Islamov –

*higher education applicant
specialty 081 Law level Master
Black Sea National University Named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Иновационное понимание сущности необходимой обороны и перечня иных общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У статті розглянуто інноваційне розуміння сутності і вичерпного переліку загальноправових обставин, що виключають антисоціальність діяння, які мають бути викладені в окремі статті перспективного Конституційного кодексу України. Звернуто увагу, що аналогічним чином має бути визначена загальноправова сутність кожної із форм та видів вини особи, яка вчинила антисоціальне діяння, а також сутність та вичерпний перелік загальноправових обставин, що виключають, пом'якшують чи обтяжують вину такої особи.

Ключові слова: *необхідна оборона, крайня необхідність, прямий та непрямий умисел, антиделіктна самовпевненість та халатність, паранещасний випадок, юридична та фактична помилка.*

В статье рассмотрено инновационное понимание сущности и исчерпывающего перечня общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, которые должны быть изложены в отдельной статье перспективного Конституционного кодекса Украины. Обращено внимание, что аналогичным образом должна быть определена общеправовая сущность каждой из форм и видов вины лица, совершившего антисоциальное деяние, а также сущность и исчерпывающий перечень общеправовых обстоятельств, исключающих, смягчающих или отягчающих вину такого лица.

Ключевые слова: *необходимая оборона, крайняя необходимость, прямой и косвенный умысел, антиделіктная самоуверенность и халатность, паранесчастный случай, юридическая и фактическая ошибка.*

A.S. Tuntula, I.O. Islamov Innovative Understanding of the Essence of Necessary Defense and the List of Other General Legal Circumstances which Exclude Anti-Social Activity

The article deals with innovative understanding of the essence and exhaustive list of general legal circumstances which excludes anti-social activities which should be presented in a certain article of the future Constitutional Code of Ukraine. In this aspect it has been underlined that provided for by the Special Part of

Anti-Criminal, Administrative, Labor, De-Facto Property Agreement or De-Jure Property-Agreement Codes of Ukraine or other state the actions lose their anti-social part and turn in legally valid socially useful actions when such circumstances as infliction of damage is present due to the following reasons i) conflict of laws; ii) short term competition of legal statuses of various social subjects; iii) necessary defense; iv) extreme necessity; v) justified risk; vi) arrest of the person who committed a crime; vii) mental or physical effect; viii) compliance with a lawful order or instruction; ix) fulfillment of a special task on prevention, detection and termination of the organized criminal group.

Attention has been drawn that general legal essence of each form and types of the guilt of the person who committed anti-social action as well as the essence and exhausting list of general legal circumstances which exclude, mitigate or aggravate the guilt of this person should be defined the same way. For that purpose, the notion of the direct intent, indirect intent, tort confidence and negligence should be disclosed together with i) para-accident (when the action causes essential and big damages); ii) insanity; iii) partial insanity; iv) legal and factual mistake; v) alleged circumstance which excludes antisocial activity.

It is essential to propose a special understanding of circumstances which exclude anti-social activity depending on whether certain or uncertain people commit an action and in the context of necessary defense protect themselves during the existence of the mentioned circumstances.

Keywords: *necessary defense, extreme necessity, direct and indirect intent, anti-tort self-confidence and negligence, para-accident, juridical and factual mistake.*

Постановка проблеми. Наличие отдельного разд. VIII УК Украины и соответствующих разделов или глав уголовных кодексов многих иных государств мира, посвященных обстоятельствам, которые исключают общественную опасность деяния, имеет не частное антикриминальное, а общеправовое знание и поэтому разработка и дальнейшее совершенствование вариантов решения данной проблемы именно в таком аспекте нуждается в поддержке и дальнейшей апробации в отечественных научных рецензированных изданиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Начало последовательной разработке вариантов решения проблемы по наиболее точному наименованию разд. VIII «Обстоятельства, исключаяющие преступность деяния» Общей части УК Украины [19], а также определения сущности и исчерпывающего перечня такого рода обстоятельств в данном разделе этого кодекса наблюдается в ряде публикаций А. А. Кириченко, как основателя и руководителя научной школы юриспруденции профессора Аланкира [9, с. 17-21; 10, с. 92-95; 11, с. 27-38 и др.], и последовательно продолжается в ряде публикаций А. К. Виноградова, который также является одним из представителей этой научной школы юриспруденции, и А. А. Виноградовой [1, с. 34-39; 2, с. 81-84; 3, с. 18-22; 4, с. 210-211; 5, с. 45-47; 6, с. 27-38; 7, с. 42-59; 11, с. 27-38; 18, с. 855; 20, с. 253-254; и

др.], к чему ранее частично подключалась и А. С. Тунтула [8, с. 68-70; 21, с. 56-57 и др.].

В тоже время в указанных публикациях данная проблема разрабатывалась в отрыве от иной, также весьма важной и связанной с данной проблемой, темы определения также в одной из статей перспективного Конституционного кодекса Украины общеправовой сущности и исчерпывающего перечня обстоятельств, которые исключают вину лица, а также отягощают или смягчают его вину, что предприняли А. К. Виноградов и А. А. Виноградова и представлено в ряде последних учебных зданий [16, с. 356-358; 17, с. 181-183 и др.], но, к сожалению, еще должным образом не поддержано и не апробировано в отечественных научных рецензированных изданиях.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация инновационного понимания сущности и исчерпывающего перечня общеправовых как обстоятельств, исключаяющих антисоциальность деяния, так и обстоятельств, исключаяющих вину лица либо отягощающих или смягчающих ее, с тем, чтобы в процессе широкой корректной научной дискуссии выйти на общепринятый вариант решения указанных проблем.

Изложение основного материала целесообразно начать с изложения предложенной А. К. Виноградовым и А. А. Виноградовой одной из последних

редакций отдельной статьи XII перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любого иного государства мира, с описанием **сущности и исчерпывающего перечня общеправовых обстоятельств, исключающих как антисоциальность деяния, так и виновность лица, а также отягчающих и смягчающих его вину**, что в части **инновационного понимания сущности и исчерпывающего перечня общеправовых обстоятельств, исключающих как антисоциальность деяния**, указанные авторы вполне обоснованно посчитали необходимым представить [16, с. 356-357; 17, с. 281-283; 18, с. 855 и др.] таким образом:

«Предусмотренные Особенной частью Антикриминального, Административного, Трудового, Де-факто имущественно-договорного или Де-юре имущественно-договорного кодекса Украины либо иного государства мира деяния теряют свою антисоциальность и превращаются в правомерные общественно полезные деяния при наличии таких обстоятельств, как причинение убытков (вреда и упущенной выгоды) при (вследствие):

- 1) конкуренции норм права;
- 2) кратковременной конкуренции правовых статусов различных социосубъектов;
- 3) необходимой обороне;
- 4) крайней необходимости;¹
- 5) оправданного риска;
- 6) задержании лица, совершившего правонарушение;
- 7) психического или физического воздействия;
- 8) выполнении законного приказа или распоряжения;
- 9) осуществлении специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей».

В одной из предыдущих публикаций указанных авторов был предложен аналогичный перечень такого рода обстоятельств, однако с

использованием менее удачной редакции их изложения: «... таких обстоятельств, как: 1) конкуренция норм права; 2) кратковременная конкуренция правовых статусов различных социосубъектов; 3) необходимая оборона; 4) крайняя необходимость 5) деяние в состоянии оправданного риска; 6) задержания лица, совершившего правонарушение; 7) совершение правонарушения вследствие психического или физического воздействия; 8) совершение правонарушения в результате выполнения законного приказа или распоряжения; 9) совершение правонарушения вследствие выполнения специального задания по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию организованной группы правонарушителей» [15, с. 59].

Еще ранее приведенный перечень обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, начинался с такого обстоятельства, как «добросовестное незнание нормы правового акта» [7, с. 59; 10, с. 92; 11, с. 38; 12, с. 34; 14, с. 241; 21, с. 55 и др.], что было недостаточно взвешенно. Ведь «добросовестное незнание нормы правового акта» является разновидностью юридической ошибки, которая вместе с фактической ошибкой должны быть между обстоятельств, исключающих, смягчающих или отягчающих вину лица в части собственно исключения вины лица [15, с. 59].

Кроме этого, после изложения перечня обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, должно быть приведено определение сущности, оснований и пределов действия каждого из указанных обстоятельств в контексте преодоления конкретного вида правонарушения [15, с. 59-60; 16, с. 358; 17, с. 282; 18, с. 855 и др.]

В отдельной статье Конституционного кодекса Украины должны быть изложены также обстоятельства, определяющие форму и вид вины лица, совершившего антисоциальное деяние, ее исключающие, смягчающие или отягчающие, среди которых после определения сущности прямого и косвенного умысла,

¹ При этом правовая регламентация необходимой обороны и крайней необходимости должна быть аналогичной, прежде всего, в вопросах обстоятельств и соразмерности причиненных и предотвращенных убытков, и различие должно полагать только в том, что первое состояние возникает в процессе непосредственного или

опосредованного иными средствами (транспортными, оружием и др.) нападения лица (лиц) или животного (животных) на потерпевшего, а второе - во всех остальных случаях причинения потерпевшему убытков, кем бы или чем бы они не причинялись [16, с. 357; 17, с. 281].

деликтной самоуверенности и халатности, должны быть изложены понятия :

- 1) паранесчастливого случая (при причинении деянием существенных и больших убытков) или параказуса (в случае причинения деянием менее, нежели существенных, убытков);
- 2) невменяемости;
- 3) ограниченной вменяемости;
- 4) юридической и фактической ошибки;
- 5) мнимого обстоятельства, исключающего антисоциальность деяния [15, с. 60; 16, с. 358; 17, с. 282].

После изложения перечня обстоятельств, исключающих, смягчающих (среди которых обязательно должно быть и явно выраженное виктимное поведение потерпевшего) или отягчающих вину лица, должно быть приведено определение сущности, оснований и пределов действия каждого из указанных обстоятельств в контексте преодоления конкретного вида правонарушения [15, с. 60; 16, с. 358; 17, с. 282-283].

Целесообразно предложить и особое понимание **обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, в зависимости от того, определенный или неопределенный круг лиц совершает деяние и в контексте необходимой обороны защищается от него при наличии этих обстоятельств**, когда обстоятельства, исключающие антисоциальность деяний, в т. ч. и необходимая оборона, подразделялись бы на определенные разновидности, в усовершенствованной редакции может быть представлено следующим образом :

1. Обстоятельства, исключающие антисоциальность суммативных деяний неопределенного круга лиц, направленных на защиту правового статуса неопределенного круга социосубъектов от суммативных правонарушений неопределенного круга лиц, что должно порождать **суммативную необходимую оборону от суммативных правонарушений** [8, с. 69-70; 9, с. 20-21; 10, с. 94-95; 13, с. 94-95 и др.].

2. Обстоятельства, исключающие антисоциальность конкретного деяния определенной группы лиц, направленных на защиту правового статуса определенных социосубъектов от правонарушений конкретного лица или определенной группы лиц. В указанной

ситуации возникает **групповая необходимая оборона от индивидуальных или групповых правонарушений**.

3. Обстоятельства, исключающие антисоциальность конкретного деяния определенного лица, направленных на защиту правового статуса определенных социосубъектов от правонарушений конкретного лица или определенной группы лиц. Данная ситуация порождает **индивидуальную необходимую оборону от индивидуальных или групповых правонарушений** [8, с. 70; 9, с. 21; 30, с. 95].

Принимая во внимание, что хронологии возникновения идеи совершенствования соответствующих положений гл. 8 УК Украины [19] и их постепенного развития в указанную инновационную доктрину, а также широкому сравнительному системному правовому анализу правовой регламентации этих положений по криминальным и приравненным к ним кодексам всех без исключения стран постсоветского пространства и дополнительно Франции посвящена одна из последних специальных публикаций представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира [15], в результате чего А. К. Виноградов и А. А. Виноградова и предложили аналогичные изложенным выше варианты решения этих проблем [15, с. 59-60]. Поэтому детальное изложение обоснования этими авторами указанных результатов в данной публикации уже не вызывается необходимостью.

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Подытоживая изложенный материал, целесообразно сделать выводы и предложения о том, что предложенный А. К. Виноградовым и А. А. Виноградовой один из последних вариантов решения проблемы инновационного понимания сущности и исчерпывающего перечня общеправовых как обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, так и обстоятельств, исключающих вину лица либо отягчающих или смягчающих ее, не может претендовать на завершенность разработки соответствующих проблем и должно рассматриваться в качестве только надлежащей доктринальной, законодательной и иной прикладной основы для разработки в процессе широкой корректной научной дискуссии общепринятого варианта решения этих проблем.

Список использованных источников:

1. Виноградов А. К., Ткач А. Ю. Новая доктрина сущности и обстоятельств, исключаящих общественную опасность или вредность деяния. *Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права*: матеріали. Всеукр. Інтернет-конфер., 20 квіт. 2015 р. Одеса: НУ ОЮА, 2015. С. 34-39.
2. Виноградов А. К., Ткач Ю. Д., Петриченко Ю. Д. Возможности совершенствования средств противодействия насилия в семье с учетом новой доктрины границ правомерного поведения. *Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім'ї та правові основи протидії*: електронн. зб. матеріалів Міжнар. Інтернет-конф., Ів.-Франків., 27-28 трав. 2015 р. Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2015. С. 81-84. URL: <http://www.naiu.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zahodi/materiali-naukovih-zahodiv/2015-rik.html>.
3. Виноградов А. К. Новая доктрина обстоятельств, исключаящих общественную опасность или вредность деяния. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18 трав. 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. С. 18-22. URL: http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.
4. Виноградов А. К. Новое понимание обстоятельств, исключаящих общественную опасность или вредность деяния. *Актуальні питання державотворення в Україні*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер., 19 трав. 2017 р. В 2-х томах. Том 2. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 210-211.
5. Виноградов А. К. Порівняльна характеристика розуміння сутності обставин, виключають суспільну небезпеку діяння, в окремих країнах пострадянського простору. *Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер., 24 лист. 2017 р. Одеса: ОДУВС, 2017. С. 45-47.
6. Виноградов А. К. Обставини, що виключають суспільну небезпеку чи шкідливість діяння, як спосіб забезпечення найбільш повної реалізації правового статусу соціосуб'єктів. *Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін», 7 груд. 2017 р. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 61-64.
7. Виноградов А. К., Виноградова А. А., Ткач Ю. Д. Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключаящих антисоциальность деяния. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 64. С. 41-64. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/vinogradov_vinogradova_tkach_64.pdf та <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.
8. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев: Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.
9. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. 180 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.
10. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 272 с. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.
11. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 44 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <61>.

12. Кириченко А. А. Система новых доктрин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса различных социосубъектов. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. № 12 (2017). С. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

13. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 264 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 <40>.

14. Кириченко А. Новая доктрина обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса социосубъектов. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: юридичні науки. 36. наук. пр., № 884. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. С. 237-242. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734>.

15. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Виноградова А. А., Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lektsiya-4-kurs-lektsij-iz-zagalnoji-chastini-antikriminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.

16. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб'єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhливosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>

17. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб'єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1025-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnya-zabezpechennya-dotrimannya-ta-vidnovlennya-za-osnovnim-zakonom-pravovogo-statusu-riznikh-vidiv-sotsiosub-ektiv-lektsiya-1-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distiplini-konstitutsijne-pravo-zarubizhnikh-krajin-navch-posibnik>.

18. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 864 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

19. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2001, № 25–26, Ст. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

20. Петриченко Ю. Д., Виноградов А. К. Загально правова сутність та повний перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. *Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави*: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 бер. 2018 р. Одеса: ОДУВС, 2018. С. 253-254.

21. Тунтула А. С., Шличек А. Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2017. № 38. С. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.

References:

1. Vynohradov A. K., Tkach A. Yu. Novaia doktryna sushchnosti y obstoiatelstv, yskliuchaiushchykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianiya. *Novitni tendentsii zakonotvorchosti u sferi kryminalnoho prava*: materialy. Vseukr. Internet-konfer., 20 kvit. 2015 r. Odessa: NU OIuA, 2015. S. 34-39.

2. Vynohradov A. K., Tkach Yu. D., Petrychenko Yu. D. Vozmozhnosity sovershenstvovanyia sredstv protyvodeistviya nasylyia v seme s uchetom novoi doktryni hranys pravomernoho povedeniya. *Henderni*

determinanty vchynennia nasylstva u sim'i ta pravovi osnovy protydii: elektronn. zb. materialiv Mizhnar. Internet-konf., Iv.-Frankiv., 27-28 trav. 2015 r. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy, 2015. S. 81-84. URL: <http://www.naiou.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/2015-rik.html>.

3. Vynohradov A. K. Novaia doktryna obstoiatelstv, yskliuchaiushchyykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianiya. *Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii*: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18 trav. 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 18-22. URL : http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html.

4. Vynohradov A. K. Novoe ponymanye obstoiatelstv, yskliuchaiushchyykh obshchestvennuu opasnost yly vrednost deianiya. *Aktualni pytannia derzhavotvorennia v Ukraini*: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konfer., 19 trav. 2017 r. V 2-kh tomakh. Tom 2. Kyiv: VPTs “Kyivskiy universytet”, 2017. S. 210-211.

5. Vynohradov A. K. Porivnialna kharakterystyka rozuminnia sutnosti obstavyn, vyklyuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia, v okremykh krainakh postradianskoho prostoru. *Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zakhody protydii zlochynnosti*: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konfer., 24 lyst. 2017 r. Odesa : ODUVS, 2017. S. 45-47.

6. Vynohradov A. K. Obstavyny, shcho vyklyuchat suspilnu nebezpeku chy shkidlyvist diiannia, yak sposib zabezpechennia naibilsh povnoi realizatsii pravovoho statusu sotsiosub'ektiv. *Zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod yak zhyttievo vazhlyva osnova vseokhopliuichoii bezpeky v Yevropi*: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysviach. 25-richchiu Helsinskoho dokumenta 1992 roku “Vykyk chasu peremin”, 7 hrud. 2017 r. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2017. S. 61-64.

7. Vynohradov A. K., Vynohradova A. A., Tkach Yu. D. Novaia doktryna sushchnosti, yscherpivaiushcheho perechnia y zakonodatelnoho predstavleniya obshchepravovykh obstoiatelstv, yskliuchaiushchyykh antysotsyalnost deianiya. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2019. № 64. S. 41-64. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/vinogradov_vinogradova_tkach_64.pdf ta <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.

8. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontseptsyakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafyia / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu “Bazysni doktryny ta kontseptsii yurysprudentsii”: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. 180 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs innovatsiinykh lektsii z navchalnoi dystsypliny “Teoriia derzhavy i prava”: navch. posibnyk. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 272 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko>.

11. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Tuntula O. S. Obstavyny, shcho vyklyuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs lektsii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 44 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<61>.

12. Kyrychenko A. A. Systema novikh doktryn obespecheniya y naybolee polnoho vosstanovleniya pravovoho statusa razlychnykh sotsyosubektov. *Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 12 (2017). S. 29-36. URL: <http://prc.com.ua/images/PDFnomera/12.pdf>.

13. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu “Novitnii pravovyi status studentskoi molodi”: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 264 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344<40>.

14. Kyrychenko A. Novaia doktryna obespecheniya y naybolee polnoho vosstanovleniya pravovoho statusa sotsyosubektov. *Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnikha”. Seriya: yurydychni nauky*. Zb. nauk. pr., № 884. Lviv: NU “Lvivska politekhnikha”, 2018. S. 237-242. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44734>.

15. Kyrychenko O. A., Vynohradov A. K., Vynohradova A. A. Tuntula O. S. Obstavyny, shcho vyklyuchaiut suspilnu nebezpeku diiannia. Lektsiia № 4. Kurs lektsii iz Zahalnoi chastyny Antykryminalnoi

haluzi prava Ukrainy: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 72 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/978-kirichenko-o-a-vinogradov-a-k-vinogradova-a-a-tuntula-o-s-obstavini-shcho-viklyuchayut-suspilnu-nebezpeku-diyannya-lektsiya-4-kurs-lektsij-iz-zagalnoji-chastini-antikriminalnoji-galuzi-prava-ukrajini-navch-posib-3-te-vid>.

16. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tkach Yu. D., Tuntula O. S. Metodichni vkazivky ta kurs lektsii zi spetskursu “Pravovyi status ta mozhlyvosti sub’ektiv podolannia hospodarskykh kriminalnykh ta inshykh pravoporushen”: navch.-metod. posib. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 580 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta-mozhlyvosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnykh-ta-inshykh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik>

17. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia zabezpechennia, dotrymanna ta vidnovlennia za Osnovnym zakonom pravovoho statusu riznykh vydiv sotsiosub’ektiv. Lektsiia № 1. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny “Konstitutsiine pravo zarubizhnykh krain”: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 304 s. ukr. ta ros. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1025-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-innovatsijne-rozuminnia-zabezpechennia-dotrimannya-ta-vidnovlennia-za-osnovnim-zakonom-pravovoho-statusu-riznykh-vidiv-sotsiosub-ektiv-lektsiya-1-kurs-lektsij-z-navchalnoji-distsiplini-konstitutsijne-pravo-zarubizhnykh-krajin-navch-posibnik>.

18. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschye yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nychnozhnie rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 864 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

19. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2001, № 25–26, St. 131. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

20. Petrychenko Yu. D., Vynogradov A. K. Zahalno pravova sutnist ta povnyi perelik obstavyn, shcho vykliuchaiut antysotsialnist diiannia. *Rol ta mistse pravookhoronnykh orhaniv u rozbudovi demokratychnoi pravovoi derzhavy: materialy X mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf.*, m. Odesa, 30 ber. 2018 r. Odesa: ODUVS, 2018. S. 253-254.

21. Tuntula A. S., Shlychek A. Yu. Systema novikh doktryn y kontseptsyi pravovoho statusa molodezhy: pryhlashenye k dyskussyy. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2017. № 38. S. 46-66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/shlychek_tuntula_38.pdf.